

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

COLECCIÓN
INFORMES
DE LA
**COMISIÓN DE MONUMENTOS
Y PATRIMONIO HISTÓRICO**

José María Avrial, 1835. Plaza de Cibeles y Palacio de Buenavista. Museo de Historia de Madrid

INFORME SOBRE EL PALACIO DE BUENAVISTA DE MADRID

Acta 8, de 11 de noviembre de 2024 en *Colección Resumen de las Actas de la CMPH*

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Secretaría de la CMPH
O. Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: 10.5281/zenodo.14917505

INFORME DE LA COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO
HISTÓRICO SOLICITADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES DEL MINISTERIO
DE CULTURA SOBRE LA IDONEIDAD DE TRAMITAR EL EXPEDIENTE
DE DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL
PALACIO DE BUENAVISTA DE MADRID

Fachada sur del Palacio de Buenavista

Noviembre de 2024

Recibida carta de 10 de octubre de 2024, dirigida al Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por el Director General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, en la que se solicita de esta corporación informe sobre la idoneidad de tramitar el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural del Palacio de Buenavista, según resolución de 15 de octubre de 2024 publicada en el B.O.E. núm. 260 de 28 de octubre de 2024, pp. 138047 a 138054, la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Academia, vista la ponencia de D. Pedro Moleón Gavilanes, Académico de número y miembro de la Comisión, acordó emitirlo en los siguientes términos:

EL PALACIO DE BUENAVISTA

Sede actual del Cuartel General del Ejército, el Palacio de Buenavista se encuentra situado en el centro y parte más elevada de la actual manzana de Madrid delimitada al norte por la calle de Prim, al sur por la calle de Alcalá, al este por el paseo de Recoletos y al oeste por la calle del Barquillo.

Incoado expediente el 4 de junio de 1977 por el Ministerio de Educación y Ciencia para la declaración de Monumento del Palacio de Buenavista, el 26 de junio de 1998 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando trasladó al Subdirector General de Protección del Patrimonio Histórico, de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Cultura, su conformidad con la declaración como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento del Palacio de Buenavista en base al dictamen realizado por el académico numerario D. Fernando Chueca Goitia para la Comisión Central de Monumentos y Patrimonio de la propia Academia.

Con el antecedente anterior se redacta el presente informe.

El edificio construido por los duques de Alba entre 1777 y 1795, base del actual Palacio de Buenavista

El 15 de noviembre de 1776 muere el XII duque de Alba, Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, que había comprado en 1768 a la testamentaria de la reina madre Isabel de Farnesio la posesión de Buenavista, con casa palacio, caballerizas, cocheras y terrenos dentro de la manzana 277 y a todo ello agregó después algunas propiedades colindantes.¹

¹ Isabel de Farnesio había comprado la posesión en noviembre de 1759 y había vivido allí hasta su fallecimiento en julio de 1766. De las diferentes propiedades por las que ha ido pasando Buenavista se hace detallada relación en Joaquín MARTÍNEZ FRIERA: *El*

Cuando en 1776 la propiedad queda en manos de su nieta y heredera, la XIII duquesa de Alba, María del Pilar Teresa Cayetana de Silva, casada en 1775 con José María Álvarez de Toledo, XI marqués de Villafranca, decide derribar las construcciones existentes para hacer un nuevo y suntuoso palacio cuya construcción comenzó en 1777, tal como consta en la clave del dintel del paso que une los dos patios actuales: "*EN EL AÑO DE MDCCCLXXVII SE PRINCIPIÓ ESTA OBRA*".²

El arquitecto elegido por los duques para hacer el proyecto y dirigir la construcción fue el madrileño Juan Pedro Arnal Ardi (1735-1805) y tal elección no deja de resultar un tanto sorprendente si pensamos en la importancia del encargo, puesto que a sus cuarenta y dos años de edad Arnal aún no tenía construida ninguna obra de mérito asociada a su nombre.

El primero en aportar el dato impreso de la autoría de Pedro Arnal para el Palacio de Buenavista fue Antonio Ponz al tratar de Madrid en la póstuma tercera impresión del tomo V de su *Viage de España*:³

"Dirigió y es inventor de esta obra el Arquitecto Don Pedro Arnal, y la entrada principal es por la calle que antiguamente se llamó de la Emperatriz, hoy del Duque de Alba [y hoy inexistente]. En el primer ingreso hay un patio grande con verjas de hierro. Sigue el zaguán, o pórtico de la escalera, adornado con cuatro columnas de orden dórico, y en el piso del quarto principal tiene la misma escalera pilastras jónicas con nichos entre ellas, y galería alrededor. La decoración del oratorio, que corresponde al lado de Levante es de orden corintio con columnas y pilastras y quatro es estas adornan las fachadas del patio, y del jardín, con sus capiteles y cornisa de orden corintio."

Ponz debió de tener acceso a los planos del proyecto, o a la memoria descriptiva, o quizá Arnal le dio información precisa de los detalles que aporta, ya que llega incluso a dar las medidas del rectángulo principal que define la planta: 253 x 193 pies castellanos (70,48 x 53,77 m.), aunque la fachada oriental, la única con un ala añadida en tiempos de Arnal, mide un total de 402 pies (112 m.); la altura del edificio sobre rasante es de 64 ½ pies (18 m.) y cuenta con plantas sótano, baja, principal y segunda.

Entre el comienzo de las obras en 1777 y el momento en que escribe Ponz su nota a pie de página sobre Buenavista –probablemente en 1792, año de su fallecimiento el 4 de diciembre– han pasado quince años y ha

Palacio de Buenavista, hoy día Ministerio del Ejército. Madrid, Afrodísio Aguado, 1943.

² CARLOS, Alfonso de: "El Palacio de Buenavista: Ministerio del Ejército. ", en *Villa de Madrid*, 52, 1976, p. 32. Esa inscripción se encuentra oculta en la actualidad.

³ Antonio Ponz: *Viage de España*, Madrid, 1793, nota de pp. 318-320. Ni en la primera impresión, de 1776, ni en la segunda, de 1782, de ese tomo V se hace alusión alguna al palacio de Buenavista o a Pedro Arnal en relación con él.

habido tiempo para que el edificio, al que faltaban por levantar completas el ala oeste y su simétrica, llegue al punto del que el escritor, pintor y académico da testimonio y que coincide con el único plano que conocemos de Pedro Arnal para la planta baja del palacio⁴.

"Plan del Quarto bajo del Palacio de Buena-Vista perteneciente al Exmo. Sor. Duque de Alba", con notas autógrafas de Pedro Arnal. En Chueca y De Miguel, 1935, lámina IV.

⁴ Plano procedente del Archivo de la Casa de Alba publicado en Carlos DE MIGUEL y Fernando CHUECA: *Modelo para un palacio en Buenavista. Ventura Rodríguez*. Madrid, Plutarco, 1935, lámina IV.

Ese "*Plan del Quarto bajo del Palacio de Buena-Vista perteneciente al Exmo. Sor. Duque de Alba*" muestra un rectángulo formado por un perímetro de dobles crujías que dejan en su interior dos patios separados por otra crujía central destinada a una gran escalera a la que se llega desde los zaguanes situados al norte, el principal, dotado de las cuatro columnas dóricas que menciona Ponz, y al sur, en la fachada que se ofrece a la calle de Alcalá. Ya se ha dicho que la fachada oriental se prolonga con un ala de doble crujía que debería haber encontrado respuesta simétrica en el ala de prolongación de la fachada oeste, pero ya se ha dicho también que tal simetría no se vio verificada en tiempos de Pedro Arnal.

Plano de situación del Palacio de Buenavista y su entorno en 1788. ACdA.

Otro plano procedente del Archivo de la Casa de Alba y fechado en 1788 aporta la planta general de situación del Palacio de Buenavista en su entorno,⁵ con jardines y edificios situados en las manzanas 286, limitada por las calles del Sauco, Real del Barquillo y de la Emperatriz, y 287, limitada por las calles de la Emperatriz, Real del Barquillo y de la Buena vista de los Reyes, edificios todavía no derribados. La antigua plaza de Chamberí, encajada entre las manzanas 277, 286 y 287, quedaba entonces

⁵ Publicado en DE MIGUEL y CHUECA, 1935, lámina XXXII.

como plaza de acceso a la fachada norte, y principal por más pública, del nuevo edificio.

Con este asunto de la atribución a Pedro Arnal del Palacio de Buenavista hay siempre un problema historiográfico porque no es fácil hacer compatible el testimonio de Ponz –que al decir "dirigió y es inventor" proclama la inequívoca autoría de Arnal en el proyecto y la dirección de la obra desde el principio– con el de Juan Agustín Ceán-Bermúdez en su Apéndice a las noticias de Eugenio Llaguno publicadas en 1829, cuando escribe que una de las "*obras de arquitectura que trazó y diseñó*" Arnal fue "*la portada y reparos que hizo del palacio del duque de Alba en el Barquillo*",⁶ y ahí lo deja: portada y reparos es lo único que hizo allí Pedro Arnal para Ceán.

Tanto Ponz (1725-1792) como Ceán-Bermúdez (1749-1829) conocieron y trataron a Arnal y resulta rara la disparidad de testimonios en relación con el alcance o la responsabilidad del arquitecto en el resultado construido de lo que hubiera sido su obra más importante en la Corte. Por buscarle una explicación a esta aparente discrepancia, quizá el esquematismo y concisión de la noticia aportada por Ceán tenga relación con que estando la obra del Palacio de Buenavista todavía inacabada, dos incendios sucesivos, en septiembre de 1795 y, sin haber tenido tiempo para la reconstrucción, en septiembre de 1796. Ambos incendios fueron desconocidos para un Antonio Ponz ya fallecido en esos años y dejaron el edificio en un estado de ruina del que no se recuperó hasta mucho después, como veremos.

Sería sin duda también Pedro Arnal el encargado de proyectar y dirigir lo que Ceán llama "reparos" en general y que incluirían una nueva portada probablemente en la fachada norte, la más afectada por el fuego porque los incendios se iniciaron en aquellas dos ocasiones en la doble crujía de esa orientación y alcanzaron después a la totalidad del edificio.

Las reparaciones necesarias eran más propiamente una auténtica reconstrucción y, asociada a ella, una simplificación de lo originalmente proyectado por el mismo Arnal. De hecho, la crujía de la gran escalera que separaba los dos patios iniciales desapareció ya entonces para dejar un mayor y único patio en el centro del edificio. Y esta supresión nos habla de la virulencia del incendio porque la crujía de la escalera estaba dotada de importantes contrafuertes que nos hablan de un amplio espacio abovedado y como tal, tanto si su bóveda era de ladrillo como si era de piedra, incombustible, así que hay que pensar que el fuego provocaría daños tan importantes en sus fábricas que se dieron por irreparables, o por tan costosos de reparar que se renunció a hacerlo. Y renunciar a una escalera pensada por Arnal con la ambición de dimensiones y la espacialidad con que lo fue aquella tuvo que ser muy duro para el arquitecto.

⁶ LLAGUNO y CEÁN-BERMÚDEZ, 1829, IV, p. 310.

El 9 de junio de 1796 murió en Sevilla el duque consorte de Alba, lo cual, unido al poco posterior segundo gran incendio del Palacio de Buenavista, ya se dijo que en septiembre del mismo año, debió de dejar pocos ánimos en la XIII duquesa para emprender reconstrucciones de tanto alcance como las que necesitaba el edificio arruinado y lo único que debió de hacerse después bajo la dirección de Arnal fue consolidar esa ruina, reedificar la portada de la fachada norte y poco más, lo cual explicaría la poca importancia de las obras que finalmente le atribuye Ceán, mientras Ponz daba testimonio de la prometedor gran obra que Arnal estaba llegando a su final antes de que quedara devastada por dos incendios.

El 23 de julio de 1802 murió la duquesa sin que el edificio hubiera recuperado el esplendor que sin duda tuvo, aunque inacabado, y sin haber llegado nunca a ser lugar de residencia de los duques de Alba. Finalmente, este ciclo de obras asociadas a sus iniciativas entre 1777 y 1796 se cierra definitivamente con la muerte de Pedro Arnal en 1805, de forma que el mejor testimonio de su carrera para acreditar su talento artístico quedó perdido para la posteridad.

Vicisitudes posteriores del Palacio de Buenavista

Abandonados los restos del Palacio de Buenavista por los testamentarios y herederos de la XIII duquesa de Alba, el Ayuntamiento de Madrid acordó en febrero de 1807 comprar el palacio, sus dependencias anexas y terrenos para que allí fijara su residencia el príncipe de la Paz y tuviera su sede el Consejo del Almirantazgo. La escritura de compra-venta al Ayuntamiento se firmó el 15 de mayo de aquel año y al día siguiente se hizo solemne donación exclusiva del bien a Godoy y sus descendientes en una de las salas capitulares de la Casa de la Villa. Recuérdese que lo que se le donaba eran los restos incendiados de un gran edificio y que aquellos restos necesitaban de importantes obras para ser habitables con la magnificencia que su nuevo propietario reclamaba, tanta que llegó a encargar proyecto y modelo que anticiparan la magnificencia de la que quería rodearse,⁷ pero aquello nunca pasó del papel de los planos y la madera de la maqueta y Godoy nunca llegó a vivir en Buenavista. Y en 1808, tras el motín del 17 de marzo en Aranjuez, todas sus propiedades fueron secuestradas y embargadas dos días después.

⁷ Carlos de Miguel y Fernando Chueca atribuyeron en 1935 a Ventura Rodríguez el proyecto representado en la maqueta que hallaron en el Palacio de Boadilla del Monte, entonces propiedad de los duques de Sueca, herederos de Godoy. Joaquín Martínez Frieria identifica esa maqueta con el modelo de madera mencionado en el inventario que levantó la Comisión de secuestro, embargo y administración de los bienes de Godoy el 17 de enero de 1815, pero sin aventurar autor del proyecto. Véanse DE MIGUEL y CHUECA, 1935, pp. 33-43, y MARTÍNEZ FRIERIA, 1943, pp. 372 y 373.

La magnífica posición en terreno elevado del Palacio de Buenavista en la periferia de la trama urbana madrileña, quizá el palacio mejor situado de la Corte, llevó en 1810 al rey intruso José Napoleón I a querer montar allí, por real decreto de 22 de agosto, un museo de pinturas procedentes de palacios reales y conventos, pero no tuvo tiempo de ver el proyecto siquiera iniciado en un edificio necesitado de tan importante inversión de tiempo y dinero para reconstruirlo.

Después, Fernando VII quiso hacer lo mismo y por una real orden, fechada en Palacio el 4 de julio de 1814, y leída en la junta general celebrada el día siguiente en la Real Academia de San Fernando, el rey cedía a la corporación el Palacio de Buenavista para que se estableciera en él una galería de pinturas, grabados, planos arquitectónicos y demás bellezas artísticas con la comodidad y decoro correspondiente. La obra de este Museo Fernandino correría a cargo del recientemente confirmado como arquitecto mayor del Ayuntamiento de Madrid Antonio López Aguado (1764-1831). Pero el asunto no llegó a prosperar, puesto que el 13 de agosto la Academia escribió al rey comunicándole su renuncia a la donación que había recibido del Palacio de Buenavista por el alto coste que tendría para el erario poner el edificio en disposición de servir como Museo Fernandino. Al día siguiente una real orden aceptaba la renuncia, pero sin abandonar la iniciativa de disponer cuanto fuera conveniente para llevar a cabo tan útil y glorioso proyecto.⁸

Y, en efecto, los planos finales de Antonio López Aguado llegaron a concretarse poco después, están firmados el 16 de septiembre de 1814, pero con tal ambición y despliegue de medios, tanto para la reforma interior y ampliación de los restos del edificio creado por Pedro Arnal como para la creación de nuevos edificios complementarios, que el asunto, sin llegar a la magnificencia del proyecto anónimo para Godoy, tampoco pasó del papel y el 11 de octubre se abandonaba definitivamente la idea de un Museo Fernandino en Buenavista.⁹ En consecuencia, Aguado perdió el mejor proyecto de su vida profesional hasta entonces, aunque otras dos iniciativas reales –el encargo, por real orden de 17 de octubre de 1814, de detener la

⁸ Ambos escritos, el de renuncia a Buenavista por la Academia y el de conformidad del rey, fueron leídos en la junta ordinaria celebrada por la corporación fernandina el 21 de agosto de 1814.

⁹ Aguado había presentado el 27 de julio de 1814 su proyecto a la Junta de Obras del Palacio de Buenavista y el 29 de julio siguiente a la Comisión de Arquitectura de la Academia de San Fernando, que lo aprobó y elogió. Los tres planos definitivos para este proyecto de Aguado se encuentran firmados en Madrid el 16 de septiembre de 1814 y se conservan en la Biblioteca Nacional: BNE. Dib/18/1/7141, 7142 y 7143. Sobre la historia fallida de la obra, véase Valentín de SAMBRICIO, "El Museo Fernandino. III. El Palacio de Buenavista", *Archivo Español de Artes*, 49 (1942), pp. 320-335, y Joaquín MARTÍNEZ FRIERA, *Un Museo de pinturas en el Palacio de Buenavista. Proyecto de la Real Academia de las Nobles Artes de San Fernando*, Madrid, Afrodisio Aguado, 1942.

ruina, consolidar y recomponer el edificio del Real Museo del paseo del Prado, para convertirlo desde 1819 en museo de pinturas y esculturas de las colecciones reales, y también el encargo del Real Coliseo de la plaza de Oriente— vendrán a resarcirle de tal pérdida.

El Palacio de Buenavista a partir de 1816

1816 es un año decisivo para la vida del Palacio de Buenavista porque va a alojar desde entonces un destino militar que será constante hasta llegar a nuestros días: "Por real orden de 8 de marzo de 1816 se dispuso que se trasladase a Buenavista el museo militar, parques y talleres de Artillería e Ingenieros".¹⁰

El estado en que los militares encuentran los restos incendiados del palacio levantado por Pedro Arnal es desolador, reducido al rectángulo formado por una doble crujía perimetral con aquellas dimensiones de 70,48 x 53,77 m. que mencionaba Antonio Ponz. Del ala oriental construida por Pedro Arnal sólo quedaban los cimientos y algunos paredones de la planta baja, según Madoz.¹¹ No existía en todo el edificio más escalera que una provisional de madera que llevaba desde el patio al piso principal, las cubiertas estaban hundidas y parte de las bóvedas y cielos rasos del piso segundo también; cornisas sin canalones, huecos sin carpinterías, muros de carga necesitados de refuerzo, paredes interiores sin guarnecidos y exteriores sin revoco y, lo más chocante, ausencia total de red de saneamiento, eran propios del lugar. En el exterior se acumulaban montañas de escombros y sillares labrados y sin labrar.

Con lo anteriormente expuesto se interpreta bien que, después del incendio de septiembre de 1796, ni la duquesa de Alba ni sus herederos, ni el Ayuntamiento de Madrid ni la Corona con cargo al erario tomaron iniciativa alguna eficaz para sacar las ruinas del primer Palacio de Buenavista del lamentable estado en que se encontraban. Pero vamos a ver que en 1816 comienzan a tomarse eficaces iniciativas rectoras.

En relación con la fachada sur, que será la principal en la nueva disposición de usos que en 1816 se proyecta, su portada tenía cuatro pilastras corintias estriadas coronadas por un frontispicio y elevadas sobre un cuerpo bajo en el que se abre un solo hueco central flanqueado por hornacinas. Esa puerta meridional da paso al palacio mediante un zaguán que recorre la doble crujía interior y en cuyo segundo tramo se construyó entonces, a la derecha, una gran escalera de piedra de un solo tiro que hoy

¹⁰ Para lo que sigue a partir de aquí y hasta nuevo aviso, la fuente fundamental es el libro del teniente coronel de ingenieros Luis MARTÍN DEL YERRO: *Historia y descripción de la posesión titulada Palacio de Buena-vista o del Ministerio de la Guerra (Madrid)*. Madrid, Imprenta del Memorial de Ingenieros, 1884.

¹¹ Pascual MADOZ: *Madrid, audiencia, provincia, intendencia, vicaría, partido y villa*. Madrid, 1848, p. 242

subsiste, conduce a la primera planta y reaprovecha las cuatro columnas dóricas de fuste enterizo que hubo originalmente en el zaguán norte de Arnal al situar dos enmarcando el hueco de acceso y otras dos en la meseta intermedia, al final del primer tramo.

En relación con la ahora secundaria fachada norte, que era la principal en el proyecto de Arnal, tenía en su centro cuatro pilastras corintias estriadas entre las cuales se abrían tres puertas de acceso a un gran zaguán transversal que se va a ver fragmentado en 1816 para crear espacios más ajustados de tamaño a la vez que las dos puertas laterales de acceso se transforman en ventanas.

Las obras de consolidación, reparación y recomposición del palacio como museo y oficinas avanzaron también con la redistribución interior de muros y tabiques, restauración de cerramientos, reposición de carpinterías, armaduras y nuevas cubiertas de teja, actuaciones todas que están ceñidas a los límites del rectángulo de Arnal.

Quién fue el responsable de proyectar y dirigir esas obras es algo de lo que, hasta ahora, no ha quedado testimonio documental y muy probablemente fueron ingenieros militares quienes se encargaron de todo ello, aunque en 1816 hay un arquitecto vinculado a una obra menor del que sí tenemos noticia y es también muy probable que tuviera alguna intervención al menos como consultor o asesor en las obras del palacio. Fue el asturiano, de Oviedo, Tiburcio Pérez Cuervo (1786-1841), titulado como arquitecto por la Academia de San Fernando en 1814, quien el 8 de julio firmaba el plano para levantar una portada en la tapia de Buenavista por la calle de Alcalá.¹²

El dibujo de la portada firmado por Tiburcio Pérez Cuervo omite la representación de las verjas de hierro que completarían su aspecto final. Podemos imaginar verjas o puertas de madera en las puertas laterales adinteladas, pero donde con seguridad habría una verja es en el hueco central que el dibujo presenta como un puro vacío.

La solución no debió de ser bien encajada por la autoridad militar y lo que finalmente se construyó, según modificaciones del mismo Pérez Cuervo o de otro, tenía una puerta adintelada en el hueco central y sobre ella se acumularon trofeos y banderas que en principio ornamentaban sólo los dinteles laterales.

¹² El expediente de la obra se inicia el 9 de julio de 1816 con la solicitud de licencia. Véase AVM. S. 1-62-39: "Portada en la calle de Alcalá p^a. la entrada al Museo Militar y Parque de Artillería establecido por Rl. orden en el Palacio de Buena-vista." El plano que lo acompañaba se encuentra en el Archivo de la Real Academia de San Fernando, AASF, legado Juan Carrete, s/n.

Tiburcio Pérez Cuervo en 1816. "Puerta para el Rl. Museo Militar y Parque de Artillería que se proyecta construir por la calle de Alcalá en la tapia del Palacio de Buenavista." AASF y AVM. S. 1-62-39

Puerta construida para el Palacio de Buenavista por la calle de Alcalá según se encontraba en 1849. En Martín del Yerro, 1884, Lám. 3, detalle

Tres años más tarde, en 1819, alineado con esa nueva puerta se va a reformar un edificio preexistente que, situado en la esquina de la calle de Alcalá con el paseo de Recoletos, perteneció a Diego Godoy, hermano del príncipe de la Paz, edificio también embargado por el Estado en 1808. Para reformarlo y dotarlo de nueva fachada se pide licencia al Ayuntamiento de Madrid el 23 de abril y se dice que estará destinado a la Inspección General de Milicias según proyecto del arquitecto y académico de San Fernando

Manuel de la Peña Padura (1758-1821), que firma el alzado el 19 de abril de aquel año y deja con ello un buen testimonio de su voluntad de ornamentar el extremo de la calle de Alcalá con una arquitectura dórica romana presidida por dos grandes columnas de granito dentro de una impecable composición neoclásica.¹³

Manuel de la Peña Padura en 1819. "Diseño que demuestra la fachada que se intenta reformar de la casa número 3 de la manzana 277 propia de la Inspección General de Milicias." AVM. S. 1-57-113

Un *Reglamento* publicado en 1822 y confirmado en 1827 separó los bienes de los cuerpos de Artillería e Ingenieros, de forma que fue necesario diferenciar en Buenavista las dependencias del Real Museo Militar de Artillería, con su taller de modelos topográficos, de las del Museo del Real Cuerpo de Ingenieros. Ambos se instalaron en la planta baja del palacio tras las obras necesarias para separar sus locales y dependencias. En 1841 ambos museos tuvieron que realojarse en otras salas del palacio al ser éste destinado a residencia del general Espartero, duque de la Victoria y regente del reino hasta su caída y exilio en 1843. En 1841 se realizaron importantes arreglos decorativos en los interiores dedicados a las habitaciones de Espartero para adecuarlos al carácter propio de su recuperado destino palacial.

Tras ser residencia interina de otros visitantes ilustres, en 1846 se realizan obras de redistribución interior para que en agosto de 1847 se pueda trasladar al Palacio de Buenavista el Ministerio de la Guerra y otros

¹³ AVM. S. 1-57-113: "Sobre licencia p^a. ejecutar varias obras exteriores en la casa n^o 3, manzana 277 al extremo de la Ce. de Alcalá propia de la Ynspección gral. de Milicias." El edificio será derribado en mayo de 1870 tras haber sido destruido por los efectos de un incendio. MARTÍN DEL YERRO, 1884, p. 36.

organismos militares que en seguida obligarán a completar y luego a ampliar a lo largo de los siguientes años el edificio levantado sobre la base del proyecto de Pedro Arnal.

Estado del Palacio de Buenavista y su entorno en 1849, en Martín del Yerro, 1884, Lám. 3

Estado del Palacio de Buenavista y su entorno ca. 1859. Instituto Geográfico Nacional. Plano 281918

Y así, la primera iniciativa en el sentido de completar el trazado del palacio original se realiza entre 1861 y 1862, cuando se reedifica el ala que, aprovechando la cimentación preexistente, prolonga la doble crujía oriental del edificio de Arnal con su misma arquitectura de fachadas y con plantas sótano, baja, principal y segunda, tal como estuvo según su proyecto hasta el incendio de 1796.

En junio de 1866 el Ministerio de la Guerra firma con el Ayuntamiento de Madrid un convenio para prolongar hasta el paseo de Recoletos la calle del Sauco, hoy de Prim, lo cual dejará definido tal como hoy se encuentra el límite norte de la manzana del Palacio de Buenavista. Las obras de apertura de la calle concluyeron en diciembre de 1872 y fue Madrid quien costeó desmontes y terraplenes y los 55 metros de verja que Aparici proyecta en diciembre de 1873 para cerrar el acuartelamiento por el norte,¹⁴ todo a cuenta del solar que recibía de una parte de la antigua manzana 277, que llegaba hasta la calle del Almirante.

En 1870 el ingeniero militar José María Aparici proyectó el trazado de los jardines, escalera central y rampas curvas laterales frente a la fachada principal del Palacio de Buenavista. En los jardines se incluyen árboles centenarios, entre ellos un ejemplo de fósil viviente, un *ginkgo biloba* plantado hace siglo y medio en la actualidad. También en 1870 se derribaron el incendiado edificio de la Inspección General de Milicias y la tapia de cerramiento con la triple puerta de fábrica de la calle de Alcalá para sustituirlo todo por una verja que se terminó en marzo de 1872 tan solo a falta del bajorrelieve del escultor Eugenio Luque que, fundido con bronce de cañones de la guerra de África, corona la puerta principal y fue colocado en 1873. Se construyeron también los dos pabellones que limitaban la verja en sus extremos, de los cuales hoy sólo permanece en pie el del lado oeste, donde se estableció el cuerpo de guardia en febrero de 1872. El de la esquina de Alcalá con el paseo de Recoletos era un edificio de planta pentagonal que tenía un salón rotondo como distribuidor central iluminado cenitalmente. Su destino inicial fue de pabellón de recreo, pero después tuvo también otros usos en su corta vida, pues la reforma en 1898 de la plaza de Cibeles, con el traslado de la fuente al centro de un perímetro de planta oval, fue aprobada entonces y obligaba a dar un trazado curvo a la esquina del jardín de Buenavista ocupada por el pabellón pentagonal, así que su derribo estaba anunciado desde junio de aquel año y se produjo poco después para ceder los terrenos al Ayuntamiento.¹⁵

¹⁴ Véase AVM.S. 6-102-8. "1873-74. Expediente promovido por la Comandancia de Ingenieros solicitando permiso para colocar una verja en el Palacio de Buenavista por la calle del Sauco." Incluye plano de parte de la verja firmado por el coronel de Ingenieros José María Aparici el 3 de diciembre de 1873.

¹⁵ Véase AVM.S. 13-98-11. Reforma de la plaza de Cibeles.

Estado del Palacio de Buenavista y su entorno ca. 1876. Instituto Geográfico Nacional. Plano 281916

Con proyecto de 1869, entre marzo de 1871 y 1876 se construyeron las dobles crujiás que al oeste y al norte cierran el nuevo segundo patio, ahora llamado patio de armas, añadido al levantado por Arnal, ahora llamado patio de asamblea, y en el centro de la nueva fachada norte del Palacio de Buenavista se levantaron las dos grandes columnas dóricas de fustes enterizos y el entablamento que Manuel de la Peña Padura dispuso en 1819 en la calle de Alcalá para la Inspección General de Milicias. Todo lo anterior se hizo siguiendo los planos del ingeniero jefe militar José María Aparici Biedma (1824-1894) con la colaboración del oficial del mismo Cuerpo Ramón Calvo Iturburu, a quien sucedió, tras su fallecimiento en 1873, el también oficial de Ingenieros Luis Martín del Yerro Villapecellín.

Por su parte, Del Yerro dejó acabado en agosto de 1874 un proyecto de armadura de hierro para cubrir el patio menor del Palacio de Buenavista. Fue aprobado el 20 de septiembre, pero nunca llegó a realizarse. Inmediatamente después, entre mayo y octubre de 1876, se acometieron obras en el edificio original de Pedro Arnal, que desde 1841 había quedado postergado para dar prioridad a otras operaciones. Las pendientes y encuentros de sus faldones de cubiertas fueron regularizados para suprimir los escalonamientos que presentaban, consecuencia de las diversas etapas de las obras realizadas por partes en el interior y sin un plan de conjunto; además, se unificaron niveles de cornisas, éstas se forraron de zinc y las tejas curvas existentes fueron sustituidas por tejas planas para igualar con las empleadas en las nuevas alas que cerraban el patio grande. Los huecos de la antigua fachada norte del proyecto de Arnal, ahora en la doble crujía intermedia entre los dos patios, fueron también regularizados, se rehizo el revoco de todas las viejas fachadas y se repararon sus zócalos de sillería de granito.¹⁶ El resultado construido es descrito en planta y verbalmente por Luis M. del Yerro en relación con la lámina 5 de su libro de 1884:

"Lámina 5.- Representa las cuatro plantas y fachada del palacio edificio central, que llama la atención principalmente por la sencillez de corrección de líneas y proporciones arquitectónicas. Este edificio viene a formar próximamente un rectángulo de 135 por 75 metros, presentando en casa piso un total de 94 huecos de fachada exterior. Además de cuatro patios secundarios, tiene dos principales de 55 por 42 metros el mayor y de 35 por 21 metros el menor, a los cuales dan en cada piso 48 y 30 huecos de fachada respectivamente.

Consta de sótanos en la mayoría de la construcción, y de pisos bajo, principal y segundo en toda ella, teniendo una elevación de techos extraordinaria, pues se eleva a 3,80 m en los sótanos, a 4,80 m. en el piso bajo, 5,90 m. en el principal y 4,80 m. en el segundo.

¹⁶ AGUILAR OLIVENCIA, 1984, I, p. 182.

Plantas y alzado sur del Palacio de Buenavista en 1884, en Martín del Yerro, 1884, Lám. 5

La construcción de muros principales es mixta, teniendo sillería berroqueña hasta el piso bajo, excepto en los ángulos y centro de fachadas Norte y Sud en que la sillería se eleva hasta el piso principal, la misma sillería para las ménsulas y repisas del bajo, importa, zócalos y guardapolvos del principal, ménsulas y repisas del segundo, así como la cornisa de todo el edificio: el resto es de fábrica de ladrillo ordinario.

En la parte antigua los pisos son de bóveda tabicada, y las armaduras de cubierta [son] de madera; en las alas que forman el patio grande son de entramado de madera los pisos y armaduras, y en el ala central, o sea, la situada entre los patios, ala reedificada recientemente, son de entramado de hierro los pisos, armadura y tabiques, hecho todo con arreglo a los últimos adelantos en exigencias de la construcción moderna.

Según puede verse en las Láminas, existe en la planta baja y en el centro de todas las crujías un paso de carruajes para la fácil circulación a los patios, teniendo anchas aceras interior y exteriormente para comodidad del público.

El decorado de fachadas y orden de arquitectura son los mismos en todo el perímetro del edificio y patio grande, y sólo difiere en el del patio pequeño, donde en lugar de balcones tiene ventanas.

De las fachadas exteriores, las del Sud y Norte son las únicas que en su parte central ofrecen alguna variación. La primera se representa en la lámina 5, y la segunda ofrece un cuerpo central algo saliente, con una gran portada coronada por un balcón volado en el piso principal y sostenida por dos columnas, cuyos fustes, notables por estar formados de una sola pieza, tienen el recuerdo de ser los mismos que existían en el antiguo edificio de la Cibeles, llamado inspección de milicias."

Entre marzo y septiembre de 1876 Martín del Yerro proyectó, bajo la supervisión de Aparici, un edificio exento polivalente en forma de H con fachada a la calle del Barquillo y destinado a alojar diferentes dependencias militares. Aprobado en diciembre de aquel año, la explanación del solar y la apertura de zanjas de cimentación comenzaron en mayo de 1877 y en febrero de 1878 comenzó a elevarse el edificio sobre rasante hasta que en marzo de 1882 la obra quedó terminada con plantas sótano, baja y tres más, con una superficie construida de 3.403 m² y bajo la dirección de Del Yerro.

Si esto se construía en la parte oeste de la posesión de Buenavista, en la parte norte se van a construir en 1876 dos cuartelillos con fachadas a la calle del Sauco, hoy de Prim, para alojar el cuerpo de guardia de esa entrada al recinto y otros usos que fueron cambiando con el tiempo.

Una estufa invernadero de hierro y cristales para las plantas del jardín fue también proyecto de Luis M. del Yerro presentado en octubre de 1879, aprobado en mayo de 1880 y realizado poco después bajo su dirección con un fino resultado que comprobamos en fotografías, ya que lamentablemente fue derribado años más tarde.

Arranque de la escalera principal del Palacio de Buenavista y puerta de acceso al patio central desde el zaguán sur cuando se instaló la luz eléctrica en 1882. En la revista *La Ilustración Militar*, 1882.

El 12 de diciembre de 1882 un incendio comenzó de nuevo, como los de 1795 y 1796, en la crujía norte del edificio de Arnal, la peor construida por sus repetidos estados de ruina y las sucesivas reparaciones y reformas. Las labores de extinción fueron dirigidas por Del Yerro, que no pudo evitar que después de tres días de fuego sólo quedaran en pie los muros de carga. Siguió bajo su dirección un inmediato desescombro y reconstrucción de la doble crujía en todas sus plantas y en septiembre de 1883 el Ministerio pudo ocupar las nuevas salas.

Del estado de Buenavista en 1884, con la planta general del palacio y sus anexos, deja constancia la lámina 4 del libro dedicado a la historia y descripción de la posesión por el teniente coronel Luis M. del Yerro. Desde 1884 no parece que haya nada relevante que añadir como propio del siglo XIX a lo ya dicho en relación con obras de importancia en el Palacio de Buenavista y los años siguientes fueron acumulando pequeñas reformas cada vez que un cambio de destino de sus salas obligaba a la revisión y redistribución de funciones y al movimiento o creación de los correspondientes tabiques, aseos, instalaciones y escaleras sin que nunca hubiera un plan director para determinar lo importante y lo accesorio, ordenar prioridades y repartir recursos, porque todo era siempre necesario, aunque la doble crujía de la planta noble de palacio mantuvo constante su disposición original de escaleras y salas a lo largo del tiempo.

Estado del Palacio de Buenavista y su entorno en 1884, en Martín del Yerro, 1884, Lam. 4.

El siglo XX

A pesar de los daños sufridos por el conjunto de edificios militares de Buenavista durante la guerra de 1936-1939, este último año se decide que el Ministerio del Ejército traslade su sede de Burgos a Madrid para establecerse en el Palacio de Buenavista tras una rehabilitación integral que va a afectar tanto al interior como al exterior del edificio.¹⁷

La orden de iniciar las obras se dio el 26 de agosto de 1939 y se declararon de urgencia el 13 de septiembre siguiente, con un plazo que fijaba su terminación en diciembre de 1942 y ponía bajo la responsabilidad del comandante de Ingenieros José Laguna Fabiá el proyecto y la dirección de su ejecución. La prioridad estuvo entonces en aumentar la superficie construida del edificio añadiéndole una cuarta planta por encima de la cornisa general, esto es, un ático de coronación, lo cual quedó concluido en 1942 con la inevitable y poco afortunada alteración de las proporciones originales del proyecto de Pedro Arnal para las fachadas.

Un nuevo plan de obras se planteó en septiembre de aquel año para acometer la reforma completa del interior del palacio de Buenavista. La memoria descriptiva del proyecto está firmada el 21 de diciembre de 1942 por los ingenieros militares teniente coronel Luis Zorrilla y comandante José Laguna, que van a seguir cinco criterios fundamentales de actuación:

1. En relación con cerramientos exteriores, en los muros de fachadas se decidió sustituir el revoco que habían tenido siempre, desde tiempos de Pedro Arnal hasta entonces, por un revestimiento de ladrillo prensado colocado a hueso. Los restantes elementos de fachadas, –guarniciones de huecos, pilastras, capiteles, molduras de recercados y entablamentos– se mantuvieron con leves retoques que pretendían aportar proporciones más clásicas. Las carpinterías de madera de los huecos de fachadas exteriores e interiores se sustituyeron por carpinterías metálicas con persianas enrollables excepto en los balcones de los salones principales de la planta noble, que mantuvieron las carpinterías de madera con persianas de librillo.
2. Sustitución de forjados de entramados de madera por forjados de viguetas de hierro.
3. Redistribución general de espacios manteniendo sólo las cuatro escaleras que conectaban todas las plantas, del sótano al ático, conservando la gran escalera de la planta baja al piso principal, que ahora se nombre como escalera de gala, concentración de aseos en columnas verticales de instalaciones junto a las escaleras y mayor claridad de las circulaciones mediante pasillos de distribución.

¹⁷ Para explicar las vicisitudes de este proceso sigo como fuente principal el volumen II del ya citado libro de AGUILAR OLIVENCIA, 1984, pp. 255-301.

Izquierda. Estado actual de la escalera de gala, con la reutilización de columnas dóricas del Palacio de Buenavista levantado por Pedro Arnal en 1795. Derecha. Puerta norte del Palacio de Buenavista en 1876, con la reutilización de dos columnas y el entablamento dórico de la Inspección de Milicias según proyecto de Manuel de la Peña Padura en 1819

4. Redecoración interior con claros criterios de jerarquía de usos y representación en la selección de calidades y acabados de materiales de suelos, paredes y techos, revestimientos y carpinterías.

5. Renovación y racionalización de instalaciones de todo tipo, tanto interiores como exteriores, incluidos cuatro grupos de ascensores en relación con cuatro vestíbulos y un montacargas para el archivo situado en la planta sótano, que hubo que aumentar de altura mediante la excavación de más de un metro del nivel del suelo acabado.

Las esculturas del frontón de la fachada sur son obra del escultor y académico de Bellas Artes Aniceto Marinas (1866-1953) entre 1942 y 1944 y sustituyen a otras anteriores de estuco muy deterioradas por el paso del tiempo. La nueva composición escultórica de Marinas suprime el óculo central que antes existía en el viejo frontón para alojar un reloj.

Las obras de esta segunda fase constructora concluyeron en 1945 dejando el Palacio de Buenavista tan transformado en su interior y en su exterior que –si no fuera porque responde a una envolvente muraria prefijada por el primer palacio de Pedro Arnal entre 1777 y 1796, por la reconstrucción del ala oriental en 1861 y 1862 y por las dos nuevas alas añadidas en torno a un segundo patio entre 1871 y 1876– se diría obra de nueva planta acorde con el estilo oficial del momento en que se concluye su

ampliación en altura y su rehabilitación integral como Ministerio del Ejército entre 1939 y 1945. No obstante, la doble crujía meridional de la planta noble o principal del palacio contiene en un cuidado estado de conservación actual la gran escalera de gala, la distribución de salones, las pinturas de techos y parte de la decoración muraria del siglo XIX junto a obras artísticas –pinturas, tapices, bronce, lámparas, alfombras y mobiliario–, de alto valor histórico y patrimonial que son en parte propiedad de Ejército y en parte depósitos temporales cedidos por Patrimonio Nacional.¹⁸

Las siguientes campañas constructoras se vuelcan en los edificios complementarios en el lado norte, dos edificios con fachadas a la calle de Prim, y en el lado oriental de la posesión de Buenavista, estos últimos en parte medianeros con los edificios civiles o religiosos que asoman al paseo de Recoletos. Los edificios actuales sustituyen a otros destinados en origen también a usos militares –cocheras, cuadras, cobertizos, picadero, imprenta y despachos del Depósito de la Guerra– y terminados inicialmente en octubre de 1876 como un conjunto articulado de pabellones con plantas baja y primera. Aquellos edificios se han rehecho por completo en el siglo XX para transformar aquellas piezas menores en un único edificio de importante presencia por su actual tamaño y altura, con larga fachada orientada al oeste y que incluye en su interior una distribución en torno a patios de formas trapezoidales, adaptadas a la oblicua alineación del paseo de Recoletos con respecto al Palacio de Buenavista.

Más recientemente, nuevas construcciones han crecido por necesidades del servicio. Por ejemplo, un nuevo edificio que en la actualidad está dedicado a los asuntos de informática del acuartelamiento queda encajado como pieza exenta en el patio abierto hacia el este del edificio polivalente con forma de H proyectado por Luis M. del Yerro en 1882.

Como resumen de sus altos destinos militares, el edificio del Palacio de Buenavista ha sido sede del Ministerio de la Guerra en 1847, del Ministerio del Ejército en 1939, del Ministerio de Defensa en 1977 y Cuartel General de Ejército desde 1981 hasta hoy.

¹⁸ Sobre el estado actual del palacio y sus obras artísticas, véase Francisco José PORTELA SANDOVAL: *El Palacio de Buenavista. Cuartel General del Ejército*. Madrid, Tabapress, 1996.

Valores que justifican la declaración del Palacio de Buenavista como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento

1. El arraigo histórico del edificio en su privilegiado lugar de emplazamiento, desde el primer proyecto del palacio construido entre 1777 y 1795 hasta la actualidad.
2. La constancia de su concepción y su traza neoclásica, mantenida de acuerdo con sucesivas fases de rehabilitación y ampliación desde su origen en el siglo XVIII hasta su estado actual.
3. La identificación de la presencia del edificio en los altos de Buenavista como hito monumental asociado desde 1816, esto es, desde hace más de doscientos años, a su importante destino militar.
4. La compatibilidad del uso militar con la conservación del bien, probada y confirmada a lo largo del tiempo, desde que en 1816 fue sede del Museo Militar, parques y talleres de Artillería e Ingenieros, hasta la actualidad.

Planta general de la manzana que incluye el Acuartelamiento del Palacio de Buenavista. Cortesía del Cuartel General del Ejército.

Identificación y delimitación del entorno de protección del bien

El perímetro propuesto como entorno de protección del Palacio de Buenavista se ciñe a su manzana e incluye la totalidad de los edificios que median entre el edificio y la calle del Barquillo, la totalidad de los edificios propios del acuartelamiento construido en torno al mencionado Palacio, y se propone como Bien de Interés Cultural el edificio del palacio, los jardines situados al sur de su fachada y el cerramiento de verja de la calle de Alcalá, incluido el pabellón destinado al cuerpo de guardia del acuartelamiento.

* * * *

Por lo anteriormente expuesto en este informe, la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando considera idónea y muy necesaria la garantía de protección que la declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento aportará al Palacio de Buenavista por ser una obra de arquitectura de marcado interés histórico-artístico que merece las máximas garantías de salvaguarda, conservación y transmisión a las generaciones futuras.

Pedro Moleón Gavilanes (presidente)
Antonio Almagro Gorbea (secretario)

BIBLIOGRAFÍA

MARTÍN DEL YERRO, Luis: *Historia y descripción de la posesión titulada Palacio de Buenavista o del Ministerio de la Guerra*. Madrid, Imprenta del Memorial de Ingenieros, 1884.

AGUILERA, Emiliano: "El Palacio de Buenavista", *Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento*, 44, 1934, pp. 355-380 y 48, 1935, pp. 437-442.

MIGUEL, Carlos de, y CHUECA, Fernando: *Modelo para un palacio en Buenavista*. Ventura Rodríguez. Madrid, Plutarco, 1935.

SAMBRICIO, Valentín de: "El Museo Fernandino. III. El Palacio de Buenavista", *Archivo Español de Artes*, 49, 1942, pp. 320-335.

MARTÍNEZ FRIERA, Joaquín: *Historia del palacio de Buenavista, hoy día Ministerio del Ejército*. Madrid, Afrodisio Aguado, 1943.

CARLOS, Alfonso de: "El Palacio de Buenavista: Ministerio del Ejército. ", en *Villa de Madrid*, 52, 1976, pp. 27-54.

AGUILAR OLIVENCIA, Mariano: *El Palacio de Buenavista*. Madrid, Estado Mayor del Ejército, 1984, 3 vols.

PORTELA SANDOVAL, Francisco: *El Palacio de Buenavista, Cuartel General del Ejército*. Madrid, Tabapress, 1996.